

ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PEQUENA AGROINDÚSTRIA NO SETOR DE BISCOITOS DE POLVILHO GOURMET EM BARREIRAS, BAHIA, BRASIL

**Rafael Fernandes Almeida¹, Magda Maria Oliveira Inô², Tatielly de Jesus Costa³,
Alexandra Mara Goulart Nunes Mamede⁴**

¹Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil (rafaelfernandes.creajrba@gmail.com)

²Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil

³Universidade de São Paulo, Pirassununga, Brasil

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Barreiras, Brasil

Resumo: O estudo teve como objetivo a análise da implantação de uma indústria de biscoito de polvilho gourmet em Barreiras, Oeste da Bahia, Brasil. Para isso, foi utilizado o software Plano de Negócio versão 3.0 e foi realizada pesquisa de mercado na região. A indústria deve possuir uma área total de 300 m² e um investimento inicial de R\$ 142.784,78, com retorno de 1 ano e 6 meses. O lucro previsto é de 15,95 % sobre os custos anuais. Portanto, é viável a implantação da indústria no município.

Palavras-chave: Plano de negócio; Indústria de biscoito; Biscoito de povilho gourmet; Barreiras-BA.

INTRODUÇÃO

O biscoito de polvilho é considerado um produto tipicamente brasileiro, fazendo uso da fécula de mandioca em seu estado natural ou fermentado, para sua fabricação. Este biscoito se caracteriza por ser um produto muito leve e volumoso e apresenta em seu interior, uma matriz de amido gelatinizado responsável por sua expansão e textura. Tradicionalmente eram produzidos somente de forma artesanal em padarias, mas, atualmente muitas empresas também investiram na sua fabricação; deixando assim de ser um produto regionalizado e passando a estar presente em diferentes pontos de comercialização, como lanchonetes, restaurantes e supermercados (SEBRAE, 2018).

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países na venda mundial de biscoitos, com R\$ 20,014 bilhões arrecadados em 2020, ficando atrás somente dos Estados Unidos; apenas o consumo em 2020 foi de 1,527 milhão de toneladas, enquanto que o consumo per capita ao ano foi de 7,211 kg, ou seja, cada brasileiro consumiu 7,211 kg de biscoitos durante o ano de 2020 (ABIMAPI, 2021).

O mercado de biscoitos possui uma capacidade de produzir 1.700.000 toneladas através de cerca de 600

fábricas, gerando mais de 40 mil empregos; a região sudeste participa de quase metade de toda a produção nacional, principalmente devido ao estado de São Paulo. Vale ressaltar que a demanda por biscoitos e bolachas sofre influência da sazonalidade, crescendo no período escolar e caindo o consumo em datas comemorativas como páscoa e natal (SEBRAE, 2018; SEBRAE, 2020).

De acordo o Sebrae (2018), o biscoito de polvilho possui grande aceitação pelos consumidores, é uma excelente oportunidade de negócio para o empreendedor que deseja investir em um mercado estabilizado e com várias possibilidades de expansão; os dados referentes ao mercado mostram que os próximos anos serão de crescimento, ampliando cada vez mais as oportunidades para o empreendedor que deseja estabelecer-se nesse ramo de negócio.

No entanto, antes de produzir e vender biscoitos de polvilho, é necessário realizar um bom planejamento, sendo fundamental a pesquisa de mercado, pesquisa de consumidores, pesquisa de concorrência e ainda, pesquisar a demanda, as técnicas de produção mais modernas, os custos e possibilidades de lucro.

Nesse contexto, este estudo objetivou a elaboração de um plano de negócio, técnico e infraestrutural para implantação de uma indústria de biscoitos de polvilho gourmet na cidade de Barreiras, situada no Oeste da Bahia, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido através da criação de um plano de negócio para a instalação de uma indústria de porte pequeno, voltada à produção de biscoitos de polvilho gourmet. Para tal, foi realizada pesquisa de mercado no município e região de instalação da agroindústria e análise da viabilidade econômica, financeira, técnica e infraestrutural do projeto. Para realização do estudo, foi utilizado o software Plano de Negócio versão 3.0, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O estudo da viabilidade foi para uma microempresa, classificada como sociedade limitada e estando no âmbito federal em regime simples. A fonte de recursos (capital social) é própria, enquanto que a capacidade a ser instalada é de 500 kg de polvilho gourmet por mês que serão comercializados em diversos sabores e tamanhos de embalagens. As compras serão feitas pelos proprietários, podendo as encomendas serem feitas por telefone ou e-mail. A aquisição de alguns materiais será feita pessoalmente, pois a entrega é imediata.

O estoque inicial é no valor de R\$ 4.414,78, com necessidade média de estoque de 16 dias, prazo médio de compra das matérias-primas de 34 dias e prazo médio de vendas de 18 dias. As formas de pagamento aceitas pela empresa serão em débito, dinheiro, boleto, à vista no cartão de crédito ou parcelado.

O produto poderá ser consumido por todos os públicos, contudo, o foco da empresa está voltado para pessoas físicas das classes B e C, homens e mulheres de diversas faixas etárias, principalmente adultas. O intuito é cativar clientes que consomem biscoitos ao menos uma vez ao mês, em refeições rápidas, como lanche ou em confraternização com a família e/ou amigos; que adquirem seus produtos em estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios ou que realizem compras online, e que estão dispostos a pagar em torno de R\$ 6,00 por um pacote de 50 gramas do biscoito de polvilho gourmet.

O foco inicial da empresa serão as vendas em estabelecimentos da Região Oeste da Bahia. A tendência é ampliar a indústria, podendo comercializar a nível estadual e nacional.

Inicialmente, o principal produto será o Biscoito de Polvilho Gourmet, estando disponível em 4 sabores e em tamanhos diferentes: alho, cebola, manjericão e páprica; em três quantidades: 50 g, 100 g e 200 g; e em três preços: R\$ 6,00, R\$ 10,00 e R\$ 15,00. Fardos com 10 unidades poderão ser adquiridos por R\$ 5,50, R\$ 9,00 e R\$ 13,50 à unidade, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Legislações para Funcionamento da Indústria

As empresas que manipulam alimentos e bebidas devem seguir a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conhecida como Legislação de Boas Práticas para Serviços de Alimentação que foi regulamentada pela Resolução RDC nº 216 de setembro de 2004 e abrange os procedimentos que devem ser adotados nos serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Todavia, existem outras resoluções que a fábrica deve seguir (ANVISA, 2020), dispostas na Tabela 1.

Tabela 1: Legislações pertinentes à indústria de biscoitos de polvilho.

LEGISLAÇÃO	CONTEÚDO
Portaria nº 326, SVS/MS de 01/08/1997	Aprova o Regulamento Técnico Condições Higiênicas Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Resolução RDC nº 23 de 16/03/2000	Dispõe sobre o Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Área de Alimentos.
Resolução RDC nº 259 de 23/09/2002	Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados.
Resolução RDC nº 275 de 23/10/2002	Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Resolução RDC nº 359 de 26/12/2003	Aprova o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional.
Resolução RDC nº 360 de 26/12/2003	Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional.
Resolução RDC nº 273 de 22/09/2005	Aprova o Regulamento Técnico para misturas para o preparo de alimentos e

	alimentos prontos para o consumo.
Resolução RDC nº 64 de 16/09/2008	Aprova Regulamento Técnico sobre Atribuição de aditivos e seus limites máximos para alimentos.
Resolução RDC nº 24 de 29/06/2010	Dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans., de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional.
Resolução RDC nº 12 de 02/01/2001	Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos.
Resolução RDC nº 263 de 22/09/2005	Aprova o Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos", constante do Anexo desta Resolução.

Exigências Legais

É preciso contratar um contador profissional para legalizar a empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial; Secretaria da Receita Federal (CNPJ); Secretaria Estadual de Fazenda; Prefeitura Municipal de Barreiras, para obter o alvará de funcionamento; Enquadramento em Entidade Sindical Patronal; Caixa Econômica Federal, para cadastramento no sistema "Conectividade Social – INSS/FGTS"; e Corpo de Bombeiros Militar (SEBRAE, 2018).

Concorrência

Os produtos são ofertados no formato de palito ou argola, em embalagens que vão de 30 g à 200 g e o preço de seus produtos varia conforme estabelecimento, indo de R\$ 2,80 a R\$ 4,00. Possuem sites e redes sociais bem elaborados, facilitando a comunicação com os consumidores; e bom alcance de vendas nacional, chegando a expostar o biscoito para outros países. Os concorrentes atuam no ramo de biscoitos de polvilho tradicionais, alguns saborizados. Entretanto nenhum concorrente mostrou-se atuante no mercado de biscoitos de polvilho gourmet, o que este um diferencial da presente indústria.

Avaliação Estratégica

Por ser uma empresa de pequeno porte, inicialmente, a produção terá de ser pequena; e se o produto vender acima do estimado, é recomendado uma expansão da indústria. A empresa deve focar em uma embalagem

chamativa a fim de atrair a atenção do potencial consumidor, tendo em vista que a aparência é o primeiro atributo observado pelos consumidores. A empresa deve honrar com os prazos de entrega para com os consumidores, de modo a ser bem vista pelos mesmos.

A Tabela 2 demonstra a matriz F.O.F.A (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) da empresa. Esta matriz. é um instrumento de análise de negócio simples e valioso, tendo como finalidade a detecção de pontos fortes e fracos de uma empresa, com o objetivo de torná-la mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências (SEBRAE, 2019a).

Tabela 2: Análise da matriz F.O.F.A.

	FATORES	
	INTERNOS	EXTERNOS
PONTOS FORTES	FORÇAS Fácil fabricação.	OPORTUNIDADES Produto inovador; A população consome muitos biscoitos.
PONTOS FRACOS	FRAQUEZAS Produção inicial pequena.	AMEAÇAS Marca não consolidada no mercado.

Análise de Pessoal

A quantidade de profissionais está atrelada ao porte do empreendimento (SEBRAE, 2018). Para uma fábrica de biscoito de polvilho de pequeno porte pode-se começar com sete colaboradores: 1 (um) cozinheiro, 2 (dois) auxiliares de cozinha, 1 auxiliar de limpeza, 1 auxiliar de escritório, 1 segurança e 1 motorista/entregador (Tabela 3).

Tabela 3: Especificações sobre os funcionários requeridos.

CARGO/ FUNÇÃO	QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
Motorista/ Entregador	Ter carteira de motorista tipo "C" e ensino fundamental completo.
Auxiliar de Escritório	Deve possuir conhecimentos e habilidades relacionadas a processos administrativos básicos, além de habilidades para trabalhar com ferramentas tecnológicas, no mínimo, Microsoft Office, no nível de usuário.
Cozinheiro	Deve possuir experiência com produção de biscoitos de polvilho, além de conhecer as características de cada componente, seus fatores nutricionais, forma de preparo, manejo, cuidados com higiene e limpeza, além de ser organizado e cuidadoso.
Auxiliar de	Deve saber manusear

cozinha	equipamentos, além de demonstrar interesse e comprometimento com a qualidade dos serviços prestados, com higiene e limpeza.
Segurança	Ensino Médio completo. Cursos de Segurança Patrimonial, Vigilante, Primeiros Socorros e Técnicas de Defesa Pessoal. Deve ser atento, prestativo; dedicado, íntegro, responsável, honesto, de fácil comunicação e pontual.
Auxiliar de limpeza	Deve ter perfeita noção do impacto da higiene no processo de produção, além de demonstrar interesse e comprometimento com a qualidade dos serviços executados, para favorecer a existência de um ambiente sempre limpo e higiênico.

Fonte: SEBRAE (2018).

Análise Financeira

A análise financeira é definida como o estudo da capacidade de geração lucro de uma empresa, sendo também uma maneira de medir seu desenvolvimento. Através dela, é possível determinar métodos que permitem avaliar a situação financeira do negócio, mensurando seu desempenho para o melhor uso dos seus recursos (Fernandes *et al.* 2016). Na Tabela 4 consta o resultado operacional obtido a partir da construção de cenário para a indústria.

Tabela 4: Construção de cenário.

DESCRIÇÃO	CENÁRIO PROVÁVEL	
	Valor (R\$)	(%)
1. Receita total com vendas	51.000,00	100
2. Custos variáveis totais		
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV	3.430,32	6,73
2.2 (-) Impostos sobre vendas	2.295,00	4,50
2.3 (-) Gastos com vendas	4.692,00	9,20
Total de Custos Variáveis	10.417,32	20,43
3. Margem de contribuição	40.582,68	79,57
4. (-) Custos fixos totais	32.448,74	63,62
Resultado Operacional	8.133,94	15,95

A indústria pode ficar sediada no Distrito Industrial de Barreiras – BA. Fatores que justificam esta escolha são: Isenção fiscal: desconto de 50 % no

IPTU, 33 % na compra do terreno, 8 % em ISS e 8 % em Desenvolve; localidade próxima a BR – 120/135; acesso fácil a BR – 242, otimizando o tempo de distribuição dos produtos pela região Oeste da Bahia. Os resultados dispostos na Tabela 4 são justificados nas Tabelas 5 a 23.

Investimentos fixos

Investimentos fixos, nesta situação, são investimentos para implantação de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e veículos do empreendimento (Frota, 2016). As Tabelas 5 a 8 apresentam os investimentos fixos necessários para implantação da indústria de biscoito, totalizando um gasto de R\$ 109.570,00.

Tabela 5: Máquinas.

DESCRIÇÃO/QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Pingadeira para biscoitos/1	30.000,00	30.000,00
Bebedouro/1	114,00	114,00
Batedeira Industrial/1	2.475,00	2.475,00
Seladora Semi-automática/1	990,00	990,00
Pesadora/Dosadora semi-automática/1	4.480,00	4.480,00
Forno industrial/1	15.000,00	15.000,00
Balança eletrônica/1	520,00	520,00
Bancada de inox/1	1.300,00	1.300,00
Ar Condicionado/1	1.199,00	1.199,00
Climatizador Evaporativo Industrial/1	5.360,00	5.360,00
SUB-TOTAL (R\$)		61.438,00

Tabela 6: Móveis e utensílios.

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Armário	1	350,00	350,00
Impressora	1	300,00	300,00
Mesa	4	350,00	1.400,00
Gaveteiro para guardar numerário	1	250,00	250,00
Telefone	2	50,00	100,00
Cadeira	10	100,00	1.000,00
SUB-TOTAL (R\$)			3.400,00

Tabela 7: Veículos.

DESCRIÇÃO/QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão Baú/1	38.000,00	38.000,00
SUB-TOTAL (R\$)		38.000,00

Tabela 8: Computadores.

DESCRIÇÃO/ QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Computador de mesa completo/1	1.200,00	4.800,00
SUB-TOTAL (R\$)		4.800,00

Estoque inicial

O estoque inicial é o estoque mantido pela indústria no início de um período contábil e diz respeito a todos os bens que esta indústria pode colocar para gerar receita para esse período (Eugênio, 2019). Na Tabela 9 consta a relação dos valores a serem gastos para manter um estoque inicial na indústria de biscoito de polvilho gourmet.

Tabela 9: Estoque Inicial.

DESCRIÇÃO/ QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Embalagem plástica - unidade/7360	0,06	441,60
Polvilho azedo – kg/600	4,47	2.682,00
Rótulo - unidade/7360	0,04	294,40
Alho desidratado e triturado - kg/21	8,76	183,96
Páprica picante - kg/18	11,40	205,20
Cebola em pó - kg/18	10,04	180,72
Manjerição em flocos - kg/18	17,25	310,50
Sal - kg/15	1,18	17,70
Óleo de soja - L/78	1,25	97,50
Plástico para fardos/40	0,03	1,20
TOTAL (R\$)		4.414,78

Capital Mínimo e Capital de Giro

Capital mínimo é o valor necessário para abrir a indústria, antes que ela comece a operar (Frota, 2016). Observando a Tabela 10, nota-se que este capital terá de ser no valor de R\$ 42.866,06. Por sua vez, capital de giro são os recursos financeiros necessários para a indústria fazer seus negócios acontecerem (girar), mantendo a atividade operacional no dia-a-dia (Frota, 2016). Na Tabela 11 consta o capital de giro requerido pela indústria de biscoito de polvilho gourmet.

Tabela 10: Caixa Mínimo.

ITEM	VALOR (R\$)
Custo fixo mensal	32.448,74
Custo variável mensal	10.417,32
Custo total da empresa	42.866,06
Custo total diário	1.428,87
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias	0,00

Tabela 11: Capital de Giro.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Estoque Inicial	4.414,78
Caixa Mínimo	0,00
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO(R\$)	4.414,78

Investimentos Pré-operacionais

O investimento pré-operacional é uma forma de investimento inicial voltado para ações que deem o pontapé inicial nas operações da empresa, sendo que algumas são realizadas uma única vez, e outras são recorrentes (SEBRAE, 2019b). A Tabela 12 elenca os investimentos pré-operacionais necessários para a indústria de biscoito.

Tabela 12: Investimentos pré-operacionais.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas de Legalização	1.500,00
Obras civis e/ou reformas	20.000,00
Divulgação de Lançamento	1.300,00
Cursos e Treinamentos	1.000,00
Outras despesas	5.000,00
TOTAL (R\$)	28.800,00

Investimento Total

O investimento total é o somatório dos investimentos fixos, capital de giro e investimentos pré-operacionais (SEBRAE, 2019b). Na Tabela 13 e Figura 1 constam o investimento total necessário para o funcionamento da indústria de biscoito.

Tabela 13: Investimento Total.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
Investimentos Fixos	109.570,00	76,74
Capital de Giro	4.414,78	3,09
Inv. Pré-Operac.	28.800,00	20,17
TOTAL (R\$)	142.784,78	100,00

Figura 1. Descrição dos investimentos.

Faturamento Mensal

Faturamento é a soma total das vendas da indústria, em um certo período, a partir de sua atividade comercial (Leite, 2021). A Tabela 14 apresenta a previsão do faturamento mensal da indústria de biscoito.

As Tabelas 15 a 20 elencam os custos a qual a indústria de biscoito de polvilho gourmet terá de arcar para manter-se em operação. Custo é o valor gasto pela indústria com bens e serviços para produzir os biscoitos (SEBRAE, 2018).

Tabela 14: Faturamento Mensal.

PRODUTO	VENDAS (Unid.)	FATURAM. (R\$)
Sabor páprica 50 g à R\$ 6,00	800	4.800,00
Sabor manjericão 50g à R\$ 6,00	800	4.800,00
Sabor cebola 50 g à R\$ 6,00	1200	7.200,00
Sabor alho 50 g à R\$ 6,00	1200	7.200,00
Sabor páprica 100 g à R\$ 10,00	360	3.600,00
Sabor manjericão 100 g à R\$ 10,00	360	3.600,00
Sabor cebola 100 g à R\$ 10,00	540	5.400,00
Sabor alho 100 g à R\$ 10,00	540	5.400,00
Sabor páprica 200 g à R\$ 15,00	120	1.800,00
Sabor manjericão 200 g à R\$ 15,00	120	1.800,00
Sabor cebola 200 g à R\$ 15,00	180	2.700,00
Sabor alho 200 g à R\$ 15,00	180	2.700,00
TOTAL (R\$)		51.000,00

Tabela 15: Custo Unitário.

BISCOITO DE POLVILHO GOURMET	CUSTO(R\$)
Sabor páprica 50 g	0,34
Sabor manjericão 50 g	0,34
Sabor cebola 50 g	0,34
Sabor alho 50 g	0,42
Sabor páprica 100 g	0,71
Sabor manjericão 100 g	0,77
Sabor cebola 100 g	0,70
Sabor alho 100 g	0,68
Sabor páprica 200 g	1,18
Sabor manjericão 200 g	1,19
Sabor cebola 200 g	1,17
Sabor alho 200 g	1,16

Tabela 16: Custo de Comercialização.

DESCRIÇÃO (%)	%	TOTAL (R\$)
SIMPLES (Imposto Federal)	4,50	2.295,00
Comissões	0,00	0,00
Propaganda	6,00	3.060,00
Taxas de Cartões (Gastos com Vendas)	3,20	1.632,00

Logo, o total de custos com impostos será de R\$ 2.295,00; o total gastos com vendas será de R\$ 4.692,00; o total geral (Impostos + Gastos) por mês será de R\$ 6.987,00; e o total geral (Impostos + Gastos) no primeiro ano tem previsão de ser no valor de R\$ 83.844,00.

Tabela 17: Apuração do custo de MD e/ou MV.

PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CMD/CMV (R\$)
Sabor páprica 50 g	0,34	268,80
Sabor manjericão 50 g	0,34	268,80
Sabor cebola 50 g	0,34	403,20
Sabor alho 50 g	0,42	508,32
Sabor páprica 100 g	0,71	255,71
Sabor manjericão 100 g	0,77	276,77
Sabor cebola 100 g	0,70	376,22
Sabor alho 100 g	0,68	369,31
Sabor páprica 200 g	1,18	141,88
Sabor manjericão 200 g	1,19	142,90
Sabor cebola 200 g	1,17	210,37
Sabor alho 200 g	1,16	208,06
TOTAL (R\$)		3.430,32

Tabela 18: Custo de Mão-de-obra.

FUNÇÃO/QTD.	SALÁRIO + ENCARGOS SOCIAIS (R\$)
Auxiliar de limpeza/1	1.329,59
Segurança/1	1.439,69
Auxiliar de cozinha/2	2.659,18
Cozinheiro/1	1.662,88
Auxiliar de Escritório/1	1.506,59
Motorista/Entregador/1	1.533,07
TOTAL (R\$)	10.131,00

Tabela 19: Custos com depreciação.

ATIVOS FIXOS	VALOR DO BEM (R\$)/VIDA ÚTIL (ANOS)	DEPRECIÇÃO ANUAL (R\$)
Máquinas e Equipamentos	61.438,00/10	6.143,80
Móveis e Utensílios	5.332,00/10	533,20
Veículos	38.000,00/5	7.600,00
Computadores	4.800,00/5	960,00
TOTAL (R\$)	-	15.237,00

Tabela 20: Custos Fixos Operacionais Mensais.

DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)
Aluguel	2.500,00
Condomínio	0,00
IPTU	0,00
Energia elétrica	3.000,00
Telefone + internet	200,00
Honorários do contador	974,00
Pró-labore	8.000,00
Manutenção dos	974,00

equipamentos	
Salários + encargos	10.131,00
Material de limpeza	250,00
Material de escritório	150,00
Taxas diversas	0,00
Serviços de terceiros	5.000,00
Depreciação	1.269,74
Contribuição do MEI	0,00
Outras taxas	0,00
TOTAL (R\$)	32.448,74

Demonstrativo de Resultados

Portanto, o lucro previsto da indústria é de R\$ 97.607,28, além de um prazo de retorno o investimento previsto para 1 ano e 6 meses, conforme demonstram as Tabelas 21 e 22. Tanto o cenário otimista quanto pessimista ficaram em 1%, sendo este um excelente resultado.

Tabela 21: Demonstrativo de resultados.

DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL(R\$)
1. Receita Total com Vendas	612.000,00
2. Custos Variáveis Totais	
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)	41.163,84
2.2 (-) Impostos sobre vendas	27.540,00
2.3 (-) Gastos com vendas	56.304,00
Total de custos Variáveis	125.007,84
3. Margem de Contribuição	486.992,16
4. (-) Custos Fixos Totais	389.384,88
5. Resultado Operacional: LUCRO (R\$)	97.607,28

Tabela 22: Indicadores de Viabilidade.

INDICADORES	ANO 1
Ponto de Equilíbrio	R\$ 489.337,54
Lucratividade	15,95 %
Rentabilidade	70,33 %
Prazo de retorno do investimento	1 ano e 6 meses

Etapas de Produção

Na Figura 2 consta as etapas necessárias que deverão ser seguidas pela indústria para produção e venda de biscoito de polvilho gourmet.

- Início:** O processo produtivo começa com o cadastramento de fornecedores;
- Compra da matéria-prima:** As compras devem feitas pelo gerente comercial. As encomendas podem ser feitas por telefone ou e-mail. A aquisição de alguns materiais podem feitas pessoalmente, pois a entrega é imediata;
- Produção do biscoito:** Estocagem adequada das matérias-primas que não serão

processadas imediatamente. Transporte da matéria-prima para a bancada onde é realizado o preparo da massa. Os ingredientes são conferidos e pesados. Aquecimento da água. Escaldamento da massa. Mistura dos demais ingredientes. Formatação realizada na pingadeira e distribuição da massa em tabuleiros. Massa levada ao forno.

- Controle de qualidade:** Realizado pelo gerente de produção durante todo o processo de fabricação para assegurar a qualidade e a não contaminação do produto final;
- Envase e empacotamento:** Os biscoitos são retirados do forno quando atingem seus aspectos sensoriais desejáveis ao consumo. Então são resfriados em temperatura ambiente e ensacados em embalagens plásticas apropriadas para comercialização. Em seguida são etiquetados e embalados em saco plástico para fardo;
- Atendimento ao cliente:** Ocorre pela distribuição por atacado, visitando estabelecimentos comerciais de pequeno, médio e grande porte. E ocorre também de modo online e por meio de telefonemas;
- Estoque:** É necessário manter um nível de estoque para garantir o fluxo de produção. O acondicionamento dos produtos deverá ser feito em prateleiras ou palets, protegidos de insetos, roedores e outras ameaças;
- Controles financeiros:** As atividades de relacionamento com fornecedores, controles de contas a pagar, contas a receber, estoques, controle financeiro e de contas bancárias e o movimento e fluxo de caixa devem ser feitas pelo gerente de administração por meio de um software específico.

Figura 2. Fluxograma das etapas de processamento dos biscoitos de polvilho gourmet.

Layout da Indústria

De acordo com o SEBRAE (2018), a área mínima que uma pequena fábrica de biscoito de polvilho deve possuir é de 300 m². Logo, esta deve ser a área adotada para a indústria (Figura3).

Onde: 1 – Balança eletrônica; 2 - Batedeira; 3 – Pingadeira para biscoito; 4 – Forno industrial; 5 – Pesadora/Dosadora semi-analítica; 6 – Seladora semi-automática.

Figura 3. Layout da fábrica de biscoitos.

A área de produção deve ser limpa e organizada, receber luz e ventilação natural; o piso deve ser revestido de material impermeável e as paredes revestidas com azulejos brancos, contribuindo com a saúde e bem-estar dos colaboradores e consumidores. Os estoques podem ficar em área anexa ao espaço destinado à produção, desde que não haja risco de contaminação. O escritório da administração pode ser pequeno, necessitando apenas de um espaço suficiente para a realização das atividades básicas de relacionamento com fornecedores, registros e controles sobre o negócio. As áreas externas devem ser pavimentadas e estar constantemente limpas, evitando-se assim o entulhamento de dejetos, formação de poeiras e facilitando o escoamento das águas das chuvas (SEBRAE, 2018; SEBRAE, 2020).

Iluminação na Indústria

A iluminação de toda a indústria deve seguir a Norma NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1992), bem como todos os procedimentos e indicações do Manual de Iluminação da Eletrobrás (2011). Para todos os setores devem ser utilizadas lâmpadas Led tubular de 36 W de potência, sendo lâmpadas frias 6000 k Bivolt. Para a Área Externa deve ser utilizada lâmpada Led – 7 W - Bivolt – 2700 k, elaborada para este tipo de ambiente. Quanto às luminárias, estas devem ser de tipo industrial e com capacidade de comportar de uma a quatro lâmpadas. A Tabela 23 apresenta a quantidade de luminárias requeridas para cada setor, sendo necessárias 22 luminárias e 55

lâmpadas para a indústria de biscoitos de polvilho gourmet, na qual nota-se que área de produção é responsável por mais da metade desse requerimento.

Tabela 23: Número de luminárias requeridas.

SETOR		A (m ²)	Nº LUMINÁRIAS
Área de Produção	Prod.	58,85	6
	Não Prod.	76,15	3
Recepção		58,95	2
Escritório		17,06	2
Estoque e Expedição		61,33	2
Banheiro Feminino		4,84	1
Banheiro masculino		4,84	1
Banheiro do Escritório		2,70	1
Área Externa		-	2
Área Limpa		8,40	1
Entrada		5,50	1

Instalações Elétricas

As instalações elétricas da fábrica devem seguir as recomendações da NBR 5410 (ABNT, 2004). Para lâmpadas fluorescentes, a NBR 5410 recomenda o uso de 25 watts para os primeiros 6 metros quadrados. Depois, a cada 4 metros quadrados deve-se atribuir 15 watts. Contudo, lâmpadas Led necessitam de uma potência menor para o mesmo ambiente, como pode ser observado na Tabela 24. A Tabela 25 traz a potência dos equipamentos que estarão presentes na fábrica.

Tabela 24: Comparativo de potência das lâmpadas.

Área(m ²)	Incand. (W)	Fluor. (W)	Led (W)
0 a 6	100	25	12
6 a 10	160	40	19
10 a 14	220	55	25
14 a 18	280	70	33
18 a 22	340	85	40

Tabela 25: Potência dos equipamentos.

Setor	Equip./QTD.	Potência (W)
Área de Produção	Batedeira Industrial/1	372,85
	Pingadeira/1	-
	Forno Industrial/1	3.500,00
	Balança Eletrônica/1	43,00
	Pesadora/Dosadora semi-automática/1	735,50
	Seladora Semi-Automática/1	102,00
	Climatizador Industrial/1	690,00
	Bebedouro/1	160,00
Escritório	Ar-Condicionado/1	1.600,00
	Impressora/1	45,00
	Computador/4	1.200,00
	Telefone/2	6,00
TOTAL (W)		8.454,35

Como alguns maquinários presentes na área de produção exigem de uma maior potência, deve ser utilizada energia trifásica neste setor. Os demais setores devem ter energia bifásica.

Instalações Hidráulicas

A indústria deve atender às condições técnicas mínimas de higiene, economia, segurança e conforto aos usuários, explanadas pela NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria (ABNT, 1998). Por motivo de economia e logística, o fornecimento de água deve ficar a cargo da concessionária de abastecimento credenciada pelo estado. Levando em consideração a quantidade de funcionários, a água utilizada durante o processo e para higienização das instalações, o volume de água requisitado será de aproximadamente 2518 L/dia (Tabela 26). Seguindo a recomendação da NBR 5626, a capacidade do reservatório deve ser de 5000L para atender ao consumo estimado para dois dias, havendo uma reserva. Também deve haver 1 reservatório inferior de 3000 L e 1 superior de 3000 L. O sistema de abastecimento será dado de forma indireta.

Tabela 26: Consumo diário.

Descrição	Consumo (L/DIA)
Funcionários	1.000
Processamento	18
Higienização	1.500
TOTAL	2.518

Para os valores de vazão foram adotadas pressões comumente encontradas em chuveiros e torneiras com redutores de pressão, para economia de água (Tabela 27). Entretanto, é necessário verificar junto à concessionária a respeito das limitações nas vazões disponíveis, o regime de variação de pressões, características da água, constância de abastecimento e outras questões que julgar relevante.

Tabela 27: Vazões de saída.

Descrição/QTD.	Vazão (L/min)	Vazão Total (L/min)
Torneiras/4	6,0	24,0
Tanques/2	19,2	38,4
TOTAL (L/min)		62,4

Eficiência Energética na Indústria de Biscoitos de Polvilho Gourmet

Uso de placas solares: Barreiras/BA possui índice de radiação solar de 6,8 kWh/m², valor maior que de países desenvolvidos, como: França (0,9-1,65 kWh/m²), Alemanha (0,9-1,25 kWh/m²) e Espanha (1,2-1,85 kWh/m²); nações onde há um forte incentivo governamental para aproveitamento dos recursos solares (Bezerra e Santos, 2016; Imperial e Pereira, 2014; Weather Spark, 2017).

Pensando na eficiência energética da fábrica, a ideia é instalar placas solares na mesma, de modo que se

tenha economia de energia e até parte imediata do retorno de investimento através da venda do excesso de energia produzida para as concessionárias de distribuição. Vale ressaltar que a alta radiação solar na cidade também ajuda a diminuir os gastos com a instalação de placas solares em relação a preços cobrados para instalações em cidades com índices de radiação menores, como Curitiba/PR, por exemplo. Considerando os valores de potência dos equipamentos e lâmpadas de cada setor e estimando o uso máximo por dia útil mais dias de sábado (desconsiderando feriados ou quaisquer outros tipos de paralisação), chega-se aos dados da Tabela 28.

Tabela 28: Gasto de Energia Mensal (kWh).

Setor	Potência Consumida/Mês
Área de Produção	1.182,14
Recepção	29,95
Entrada	0,47
Escritório	637,94
Estoque e Expedição	44,93
Banheiro Feminino	0,23
Banheiro masculino	0,23
Banheiro Unisex	0,31
Área Externa	4,73
Área Limpa	0,47
TOTAL (kWh)	1.901,40

Nota-se que o consumo total estimado de energia é de 1.901,40 kWh. Utilizando o Simulador Solar do site Portal Solar (2018), nota-se que o investimento nas placas seria de R\$ 64.450,00, considerando o preço médio de mercado. Seria necessária uma área mínima de 116,16 m², área que a fábrica irá atender, já que a área total da indústria será de 300 m². Seriam 44 painéis de 330 W, cada e uma potência instalada de 14,52 kWp. A produção anual seria de 22.416 kWh/ano, o suficiente para sanar a energia requerida pela fábrica no mesmo período de tempo. Vale ressaltar que o site utilizou informações de radiação e incidência solar da própria cidade de Barreiras, e que o valor de potência consumida por mês informado ao site foi de 1.901 kWh, já que o simulador não aceita valores após vírgula/ponto.

Devido ao valor estar muito caro para uma empresa que está ainda começando o seu negócio, encarecendo em mais de 45 % o investimento total inicial, já que o valor estimado é de R\$ 142.784,78, compensa mais investir na utilização de energia solar somente a longo prazo, quando a fábrica já estiver estabelecida e rendendo lucro.

Horário de Funcionamento da Indústria: A tarifa a ser paga pelo consumo de energia varia conforme o horário. Logo, a ideia é colocar a fábrica para funcionar fora do horário intermediário e de ponta, que vão das 16h às 21h. Portanto, a indústria deve funcionar de segunda a sábado, das 6h às 16h; contudo, os funcionários devem ter direito a duas horas de descanso, totalizando 8 horas de

funcionamento por dia. A ideia é cadastrar a empresa na chamada Tarifa Branca, que atualmente abarca residências, comércios e indústrias de pequeno porte com média mensal de consumo superior a 500 kWh.

Outras medidas de eficiência energética: manutenção e/ou substituição de motores dos equipamentos; utilização de lâmpadas LED, que segundo simulação para esta indústria, geraria uma economia anual de R\$ 3.626,66 em relação às lâmpadas fluorescentes (Eficiente Consultoria, 2018); distribuir os circuitos de alimentação das luminárias de modo que facilite o desligamento parcial conforme a iluminação natural existente no momento, com o uso de janelas e telhas translúcidas, que permitam a entrada de luz natural no local; e cursos e treinamentos gratuitos para os colaboradores, de modo que entendam a importância de se trabalhar com eficiência energética dentro da fábrica.

CONCLUSÃO

Dadas as condições impostas, infere-se que a indústria de biscoito de polvilho gourmet deve possuir uma área total de 300 m², contando com setor de recepção, área de produção, estoque e expedição, além de outros setores. O investimento inicial deve ser de R\$ 142.784,78, prevendo-se um prazo de retorno do investimento de 1 ano e 6 meses. O lucro previsto é de 15,95 % sobre os custos anuais. Portanto, é viável a implantação da indústria no município de Barreiras.

REFERÊNCIAS

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Cartilha Boas Práticas para Serviço de Alimentação. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/>>. Acesso em: 03 ago. 2021.
- Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI). Geral–Estatísticas. 2021. Disponível em: <<https://www.abimapi.com.br/estatisticas.php>>. Acesso em: 02 ago. 2021.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Instalações elétricas de baixa tensão. Norma NBR 5410. 2004. 217p.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Instalação Predial de água Fria. Norma NBR 5626. 1998. 41p.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Iluminância de interiores. Norma NBR 5413. 1992. 13p.
- Bezerra, F. D.; Santos, L. S. Energia solar no Nordeste. Caderno Setorial ETENE, Ano 1, n. 1, 2016.
- Eficiente Consultoria. Calculadora de PayBack para Lâmpadas de LED. 2018. Disponível em: <<http://eficienteconsultoria.com.br>>. Acesso em: 09 jul. 2021.
- ELETROBRÁS. Manual de iluminação. Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. 2011.
- Eugênio, M. Estoque inicial: como calcular? Estoque ideal para sua loja virtual e física. 2019. Disponível em: <<https://www.dlojavirtual.com>>. Acesso em: 05 ago. 2019.
- Fernandes, C.; Pguinho, C.; Vieira, E.; Neiva, J. Análise financeira: teoria e prática. 4 ed. Sílabo, Lisboa, 2016.
- Frota, L. F. M. Os investimentos fixos voltados à melhoria da qualidade e produtividade em microempresa industrial de panificação na cidade de Manaus. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 2016. 132p.
- Leite, V. O que é faturamento? Como saber quanto uma empresa fatura? 2021. Disponível em: <<https://blog.nubank.com.br/o-que-e-faturamento/>>. Acesso em: 05 ago. 2021.
- Imperial, L. C. C.; Pereira, O. S. Análise do potencial do recurso solar na Bahia a partir de software de informação geográfica baseado na web. In: Congresso Brasileiro de Energia Solar. Anais [...]. Recife, 2014.
- Portal Solar. Simulador Solar. 2018. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar>>. Acesso em: 12 jul. 2021.
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Como montar uma fábrica de biscoito. 2020. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 31 jul. 2018.
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Como montar uma fábrica de biscoito de polvilho. 2018. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 15 jul. 2021.
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Investimento inicial: qual o valor necessário para iniciar meu negócio? 2019b. Disponível em: <<https://inovacaoosebraeminas.com.br/investment-o-inicial/>>. Acesso em: 05 ago. 2021.
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Use a matriz F.O.F.A. para corrigir deficiências e melhorar a empresa. 2019a. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 13 mar. 2021.
- Weather Spark. Condições meteorológicas médias de Barreiras Brasil. 2017. Disponível em: <<https://pt.weatherspark.com>>. Acesso em: 22 jun. 2021.